

আজকের সময়ে নভেশ্বর বিপ্লবের কয়েকটি অমূল্য শিক্ষা

মৃদুল দে

নতুন সমাজ, সমাজবাদ, শোষণমুক্ত সমাজ-সভ্যতার জন্য সব শুরু শুরু নভেশ্বর বিপ্লব – তার লক্ষ্য, তার উদ্দেশ্য। সমাজবাদের স্বপ্নালু ভবিষ্যৎ নির্ধারণ করেনি মার্কসবাদীরা; সমাজবাদের খুঁটিনাটি, বিস্তৃত এবং ‘আশাব্যঞ্জক কল্পনা’ও করেনি। ফ্রেডরিখ এঙ্গেলস এই প্রশ্নের উত্তরে একবার বলেছিলেন, “আমরা বিবর্তনবাদী, এবং আমরা মানবজাতির জন্য চূড়ান্ত সূত্র কী হবে তা আরোপ করিনি। ভবিষ্যৎ সমাজের সংগঠনের বিস্তৃত বিষয় সম্পর্কে আগাম কোনো মতামত নির্ধারণ করা যায়? আমাদের লেখাপত্রে তোমরা তার চিহ্নমাত্র খুঁজে পাবে না।”

সমাজবাদ নির্মাণের নতুন প্রারম্ভ

মার্কস-এঙ্গেলসের সমাজবিপ্লবের আবিষ্কারের পথ ধরে লেনিন এবং বলশেভিকরা রাশিয়ার পরিস্থিতিতে হাতে-কলমে তার সার্থক রূপ দিয়ে বৈজ্ঞানিক সত্য হিসেবে প্রমাণ করেছেন সমাজবিপ্লব ও সমাজবাদ প্রতিষ্ঠা কাল্পনিক তত্ত্ব নয়, অখণ্ডনীয় বাস্তব। নভেশ্বর বিপ্লব সম্পন্ন হয়েছে যুদ্ধবিধ্বস্ত রাশিয়ায়, ভেঙে পড়া অর্থনীতি, রাষ্ট্র কাঠামো এবং প্রচণ্ড দুর্দশাগ্রস্ত অবস্থার মধ্যে। শ্রমিক-কৃষকরা নতুন সমাজ গঠনে তাদের ‘লাজুক’ দ্বিধাগ্রস্ত অবস্থা কাটিয়ে তুলতে পারছেন না। বিপ্লবের দু’মাস পরে লেনিন শ্রমিক-কৃষকদের উদ্দেশ্যে বলেছেন যে, “তাদের বুঝতে হবে যে গোটা বিষয়টা এখন বাস্তব প্রত্যক্ষ কাজ। তাদের বুঝতে হবে যে ঐতিহাসিক মুহূর্ত উপস্থিত হয়েছে যখন তত্ত্ব রূপান্তরিত হচ্ছে প্রয়োগে, প্রয়োগের মধ্য দিয়ে তত্ত্ব প্রাণসঞ্চার হচ্ছে, প্রয়োগের মধ্য দিয়ে তত্ত্বের তত্ত্ব সংশোধিত ও পরীক্ষিত হচ্ছে; যখন মার্কসের কথা, “প্রকৃত আন্দোলনের প্রতিটি পদক্ষেপ এক ডজন কর্মসূচীর চেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ” বিশেষভাবে সত্য হয়ে উঠেছে” এবং গ্যোটের ‘ফাউস্ট’-এর মেফিস্তোফেলিসের উক্তি থেকে লেনিন একই সঙ্গে বলেছেন, “বন্ধুগণ, তত্ত্ব হলো ধূসর, কিন্তু সবুজ হলো শাশ্বত জীবনবৃক্ষ।”

সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের পর জরাজীর্ণ বিধ্বস্ত রাষ্ট্রের ওপর নতুন সমাজব্যবস্থা কায়ম করতে হবে। কীভাবে তা সম্ভব? এরও কোনো অতীত নজিরের চিহ্ন নেই। রবীন্দ্রনাথও লিখেছেন: “সবচেয়ে কম খেয়ে, কম পরে, কম শিখে, বাকি সকলের পরিচর্যা করে; সকলের চেয়ে বেশি তাদের পরিশ্রম, সকলের চেয়ে বেশি তাদের অসম্মান। কথায় কথায় তারা রোগে মরে, উপোসে মরে, উপরওয়ালাদের লাথি ঝাঁটা খেয়ে মরে – জীবনযাত্রার জন্য যত কিছু সুযোগ-সুবিধে সব কিছুর থেকেই তারা বঞ্চিত। তারা সভ্যতার পিলসুজ, মাথায় প্রদীপ

নিয়ে খাড়া দাঁড়িয়ে থাকে – উপরের সবাই আলো পায়, তাদের গা দিয়ে তেল গড়িয়ে পড়ে। আমি অনেকদিন এদের কথা ভেবেছি, মনে হয়েছে এর কোনো উপায় নেই।”

একশ্রেণির (বিরাট সংখ্যাগরিষ্ঠ) ওপর অপর শ্রেণির (সংখ্যায় অতি মুষ্টিমেয়) আধিপত্য, কর্তৃত্ব, বর্বরতা, শোষণ নির্মূল করা গেলে তবেই তার সমাধান হতে পারে – সমাজবাদের এই তত্ত্ব উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগের। যারা, যেমন রবীন্দ্রনাথ, এর সঙ্গে পরিচিত ছিলেন না, অথচ রবীন্দ্রনাথের মতো যারা যুগ যুগান্ত ধরে সভ্যতার শুরু থেকে এই শোষিত বঞ্চিত মানুষের মুক্তি চেয়েছিলেন, তাঁরা কোন পথ খুঁজে দিতে পারেননি। রবীন্দ্রনাথের কথায় “আমি ভালো করে কিছুই ভেবে পাই নি, অথচ অধিকাংশ মানুষকে তলিয়ে রেখে, অমানুষ করে রেখে, তবেই সভ্যতা সমুদ্রে থাকবে একথা অনিবার্য বলে মনে নিতে গেলে মনে ধিক্কার আসে।” ফরাসি বিপ্লবের সময়ও শ্রেণিশোষণের বিরুদ্ধে, শোষিত-নিপীড়িত মানুষের মুক্তির জন্য আওয়াজ উঠেছিল। অনেককে তার জন্য প্রাণও দিতে হয়েছে। এর আগেও শোষণহীন সমাজের কল্পনা করেছেন মনীষীরা। সমগ্র শিক্ষা ও অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে পুঁজিবাদের মধ্যগগনে শ্রমিকশ্রেণির আবির্ভাবের মধ্যে শোষণমুক্তির পথের বৈজ্ঞানিক দিশা দেন মার্কস-এঙ্গেলস। জীবদ্দশার শেষদিকে তাঁরা মনোনিবেশ করেন রুশ বিপ্লবের প্রতি। উনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি ও সেই শতাব্দীর শেষ অর্ধে আরও উন্নত সমাজবাদের এই বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের প্রতি অবিচল আস্থা রেখে রাশিয়ার শ্রমিক-কৃষকরা দীর্ঘ বিপ্লবী লড়াইয়ের মধ্য দিয়ে একশ্রেণির ওপর আরেক শ্রেণির শোষণব্যবস্থা উৎখাত করেছে। কিন্তু পরের কাজ, সমাজতন্ত্র নির্মাণের কাজ। বিপ্লব করার চেয়েও যা বহুগুণ কঠিন।

নভেম্বর বিপ্লবের পর একবছর যেতে না যেতেই ভেতরের পুঁজিপতি-সামন্তপ্রভুদের দ্বারা সংগঠিত প্রতিবিপ্লবীরা প্রত্যাঘাত করতে নেমে পড়ে। আমেরিকা, জাপান, ব্রিটেন, ফ্রান্স সহ পৃথিবীর সাম্রাজ্যবাদীরা প্রত্যক্ষভাবে দাঁড়ায় প্রতিবিপ্লবীদের পক্ষে। অর্থ, অস্ত্র, সৈন্য সব সহায়তা দেয়। জার সৈন্যবাহিনীর অফিসাররা গঠন করে স্বেত ফৌজ। ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী চার্চিল প্রকাশ্যে ঘোষণা করেছিলেন যে, “মাতৃক্রোড়েই বলশেভিকবাদকে গলা টিপে হত্যা করতে হবে।” লেনিন এই পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করে বলেছিলেন (সংগৃহীত রচনাবলী, খণ্ড-৩১) – “প্রথম গুরুতর পরাজয়ের পর ক্ষমতাচ্যুত শোষকরা – যারা ক্ষমতা থেকে উৎখাত প্রত্যাশা করেনি, ভাবতেও পারেনি – তারা দশগুণ বর্ধিত শক্তি নিয়ে, একশগুণ বেশি বর্ধিত প্রচণ্ড ক্রোধ ও ঘৃণা নিয়ে ‘স্বর্গ’ পুনরুদ্ধারের লড়াইয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে।” চার বছর ধরে চলে এই দুর্ধর্ষ প্রতিবিপ্লবী ও সাম্রাজ্যবাদীদের বিরুদ্ধে ক্ষতবিক্ষত দেশের ও শ্রমিক-কৃষকদের রাষ্ট্রের যুদ্ধ। কোথাও কোথাও ১৯২৩ সালেও চলে। ১৯৩৪ সাল নাগাদও দেখা যায় সোভিয়েত ইউনিয়নের মধ্য এশিয়ার কোনো কোনো অংশে এদের বিচ্ছিন্ন ষড়যন্ত্রমূলক কাজ। নভেম্বর বিপ্লবের আগে কিছু দেশে বিপ্লবী গোষ্ঠী ছিল, কমিউনিস্ট পার্টির অস্তিত্ব ছিল না। নভেম্বর বিপ্লবের পর দ্রুত সর্বত্র তা গড়ে ওঠে। রাশিয়ার সমাজতন্ত্রের সমর্থনে ব্রিটেন, ফ্রান্স, জার্মানিসহ ইউরোপ, লাতিন আমেরিকা ও বিভিন্ন দেশের শ্রমিকরা বিরাট বিরাট ধর্মঘট ও লড়াইয়ে অবতীর্ণ হয়ে আওয়াজ তোলে – রাশিয়ার মাটি থেকে সৈন্য হঠাৎ। আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন লেখক, ইতিহাসবিদ, বুদ্ধিজীবী অনেকেই দাঁড়ান সাম্রাজ্যবাদী হস্তক্ষেপের বিরুদ্ধে, সমাজতন্ত্রের পক্ষে। লেনিনের কথায়, এই আন্তর্জাতিক সমর্থন ছাড়া গৃহযুদ্ধে জয়লাভ ও সমাজতন্ত্র রক্ষা করা দুঃসাধ্য ছিল। যুদ্ধে নিহত হয় প্রায় দশ লক্ষ মানুষ। প্রায় ৫০ হাজার কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য নিহত হয়। তার চেয়ে বেশি তরুণ শ্রমিক ও শ্রমজীবী যোদ্ধা ও পার্টি সদস্য হয়ে সমাজতন্ত্র রক্ষায় ঝাঁপিয়ে পড়ে। এই অভিজ্ঞতা ইতিহাস থেকে কখনই মুছে যাবে না। প্রতিবিপ্লবের মধ্যেও সমাজতন্ত্র নির্মাণের কাজ বন্ধ হয়নি।

গৃহযুদ্ধ শেষ হবার ৯-১০ বছর পর রবীন্দ্রনাথ ১৯৩০ সালে রাশিয়া সফর করে মুক্ত হয়ে লিখেছেন “এতকাল সমাজের অধিকাংশ লোক শিক্ষার পূর্ণ সুযোগ থেকে বঞ্চিত – ভারতবর্ষ তা প্রায় সম্পূর্ণই বঞ্চিত। এখানে সেই শিক্ষা যে কী আশ্চর্য উদ্যমে সমাজের সর্বত্র ব্যাপ্ত হচ্ছে তা দেখলে বিস্মিত হতে হয়। শিক্ষার পরিমাণ শুধু সংখ্যায় নয়। তার সম্পূর্ণতায় তার প্রবলতায়। কোনো মানুষই যাতে নিঃসহায় ও নিষ্কর্মা হয়ে না থাকে এজন্যে কী প্রচুর আয়োজন ও কী বিপুল উদ্যম। শুধু স্বেচ্ছা-রাশিয়ার জন্য নয় – মধ্য-এশিয়ার অর্ধসভ্য জাতের মধ্যেও এরা বন্যার মতো বেগে শিক্ষা বিস্তার করে চলেছে, সায়েন্সের শেষ ফসল পর্যন্ত তারা যাতে পায় এইজন্যে প্রয়াসের অন্ত নেই। ... প্রতিদিনই আমি ভারতবর্ষের সঙ্গে এখানকার তুলনা করে দেখি আর ভাবি, কী হয়েছে আর কী হতে পারতো। আমার আমেরিকান সঙ্গী ডাক্তার হ্যারি টিম্বরস এখানকার স্বাস্থ্য বিধানের ব্যবস্থা আলোচনা করছে – তার প্রকৃষ্টতা দেখলে চমক লাগে – আর কোথায় পড়ে আছে রোগতপ্ত অভুক্ত হতভাগ্য নিরুপায় ভারতবর্ষ! কয়েকবৎসর পূর্বে ভারতবর্ষের অবস্থার সঙ্গে এদের জনসাধারণের অবস্থার সম্পূর্ণ সাদৃশ্য ছিল – এই অল্পকালের মধ্যে দ্রুতবেগে বদলে গেছে – আমরা পড়ে আছি জড়তার পাকের মধ্যে আকর্ষ নিমগ্ন।” কী করে সোভিয়েত ইউনিয়নের এই প্রকাশ সমস্যার সমাধান করা সম্ভব, তার উপায় সম্পর্কে লেনিন লিখেছেন ‘ডায়েরির পাতা থেকে’ নিবন্ধে। রাশিয়ার ৬৮ শতাংশ এবং মধ্য-এশিয়ার অংশে আরো বেশি যখন ছিল নিরক্ষর।

কেন সম্ভব হয়েছে সোভিয়েত ইউনিয়নে? রবীন্দ্রনাথের ভাষায় – “এখানে ভেদ নেই বলেই ধনের চেহারা গেচে ঘুচে; দৈন্যের ও কুশ্রীতা নেই, আছে অকিঞ্চনতা। দেশজোড়া এই অখন কোথাও দেখি নে বলেই প্রথমেই এটা আমাদের খুব চোখে পড়ে। অন্য দেশে যাদের আমরা জনসাধারণ বলি এখানে তারাই একমাত্র।”

রবীন্দ্রনাথ যখন রাশিয়া সফরে, তখন গোটা দুনিয়ায় চলছে মহামন্দা, পূঁজিবাদেরই অনিবার্য সৃষ্টি। সংকটে তলিয়ে যাচ্ছে বিশ্ব, দেশ, মানুষ। রাশিয়া তখন দুরন্ত গতিতে মানবোন্নয়নে পৃথিবীর ইতিহাসে উজ্জ্বল নজির সৃষ্টি করে চলেছে। ১৯৩৬ সালে নভেম্বর বিপ্লবের দু’দশক পর সোভিয়েত ইউনিয়ন ঘোষণা করে, সেখানে ধনীও নেই, দরিদ্রও নেই, বেকার নেই, নিরক্ষর নেই। রবীন্দ্রনাথ তার ৬ বছর আগেই তা তুলে ধরেছিলেন।

নভেম্বর বিপ্লবের দশম বার্ষিকীতে ১৯২৭ সালে পরিবারসহ নেহরু রাশিয়া সফর করেন ‘সোভিয়েত ইউনিয়নের বৈদেশিক সাংস্কৃতিক সম্পর্ক’ সংগঠনের আমন্ত্রণে। ভারতের পেজেন্টস অ্যান্ড ওয়ার্কার্স পার্টি ও বিভিন্ন ব্যক্তিবর্গকেও তারা আমন্ত্রণ জানায়। কিন্তু ব্রিটিশরা এই চিঠি বাজেয়াপ্ত করে। নেহরুকে তারা আটকাতে সাহস পায়নি। সংবাদপত্রে এই আমন্ত্রণের কথা প্রকাশ পেতেই ব্রিটিশ সরকার অন্যদের ভিসা দিতে অস্বীকার করে। নেহরু সমাজতন্ত্রের সাফল্যে বিশ্বিত হয়ে লেখেন, ভারতের মতো কৃষিপ্রধান, পশ্চাৎপদ দেশে কী অভাবনীয় সাফল্য! দারিদ্র্য ও বিলাসের চিহ্ন নেই। ফিরে এসে সোভিয়েত সমাজতন্ত্র ও লেনিনের ভূয়সী প্রশংসা করে অনেকগুলি লেখা লেখেন।

সমাজতান্ত্রিক উদ্দীপনা

নভেম্বর বিপ্লবের পর দুনিয়াজুড়ে এই বিপ্লবের বিরুদ্ধে কুৎসার বন্যা বয়ে যেতে থাকে। এমন হুঁশিয়ারিও দেওয়া হয় যে, কয়েকদিন, কয়েকসপ্তাহ বা কয়েকমাস এই বিপ্লব স্থায়ী হবে। তাতে মধ্যবিত্ত বা পেটিবুর্জোয়া দোদুল্যমানতা বেড়ে যায়, বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে ভয় ও বিভ্রান্তি চরমে। লালফৌজের নেতৃত্বে রক্তক্ষয়ী প্রতিরোধের গৃহযুদ্ধও শুরু হয়েছে। শুধু রাশিয়ায় নয়, গোটা পৃথিবীর বৃকে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার অভূতপূর্ব নজির ও ভবিষ্যৎ লক্ষ্য প্রজ্জ্বলিত রাখতে রাশিয়ার শ্রমিক-কৃষকরা

পৃথিবীর ইতিহাসে অবিস্মরণীয় অবদান রেখে চলেছেন। তার মধ্যেই চলেছে সমাজতন্ত্র নির্মাণের কাজ। শ্রমিকরা বা শ্রমজীবীরা বুঝে উঠতে পারেনি যে সমাজতন্ত্রে তাদের শ্রমের উৎপাদনশীলতা বহুগুণ বাড়তে হবে। সেই চেতনাবৃদ্ধির কাজও দ্রুততার সঙ্গে চলে। লেনিনের নেতৃত্বে পার্টি সদস্যদের উদ্দেশ্যে ডাক দেয়, তাদের শনিবার ছুটির দিনে অবৈতনিক কাজ করে আত্মত্যাগ করতে হবে। যে কাজ মাসের পর মাস হয় না, সেটা একদিনে বা এক সপ্তাহে করতে হবে। এই অভিযানের নাম ‘সাবোত্নিক’। সমাজতন্ত্রের জন্যই আত্মত্যাগ – এই উদ্দেশ্যে সমাজতান্ত্রিক উদ্দীপনা। সর্বত্র এই কাজে ঢেউ ওঠে। দেখা যায় সাধারণ শ্রমজীবীরাও স্বেচ্ছায় সর্বত্র উন্নয়নের, উৎপাদনের ও অন্যান্য হিসাব, পরিষেবার কাজ তুলে দিচ্ছেন। যাঁরা একাজে ঝাঁপিয়ে পড়েন, তাদের মধ্যে মাত্র ১০ ভাগ পার্টি সদস্য। শ্রমিকরা নিজস্ব উদ্যোগ ও উৎসাহেই এ কাজ করছিলেন। কাউকেই আদেশ দেওয়া হয়নি, বাধ্যও করা হয়নি। এটা নতুন সমাজ গঠনে এক অসাধারণ অভিজ্ঞতা। একে একে ‘মহান প্রারম্ভ’ আখ্যা দিয়ে লেনিন বিভিন্ন লেখায় ও বক্তব্যে তার তাৎপর্য ব্যাখ্যা করেছিলেন। সংক্ষেপে তা এই—

“এটা সবেমাত্র শুরু। এটা একটা বিপ্লবের সূত্রপাত যা বুর্জোয়াদের উৎখাত করার চেয়েও বেশি কঠিন, বেশি রীা ডিকাল, বেশি বস্তগত এবং বেশি সঙ্কল্পবদ্ধ প্রয়াস। কারণ এই বিজয় আমাদের নিজস্ব রক্ষণশীলতা, শৃঙ্খলাহীনতা, পেটি-বুর্জোয়া অহংবোধের বিরুদ্ধে বিজয়; জাৰ্মানী পুঁজিবাদ শ্রমিক-কৃষকদের কাছে ঐতিহ্য হিসেবে যা রেখে গেছে সেই অভ্যাসের বিরুদ্ধে বিজয়। একমাত্র যখন এই বিজয় সংহত হবে, তখন সামাজিক শৃঙ্খলা, সমাজতান্ত্রিক শৃঙ্খলা সৃষ্টি হবে; একমাত্র তখনই পুঁজিবাদে ফিরে যাওয়া অসম্ভব হয়ে উঠবে, সত্যিকারের অর্থে দুর্ভেদ্য হয়ে উঠবে সাম্যবাদ।

“ক্ষুধার শৃঙ্খলার ওপর সামাজিক শ্রমের পুঁজিবাদী সংগঠন ভর করেছিল এবং বুর্জোয়া সংস্কৃতি ও বুর্জোয়া গণতন্ত্রের সমস্ত প্রগতি সত্ত্বেও সবচেয়ে অগ্রসর, সবচেয়ে সভ্য ও গণতান্ত্রিক সাধারণতন্ত্রে বিশাল শ্রমজীবী মানুষ থেকেছে অস্ত্র এবং মজুরিদাসত্বে নিপীড়িত বা নির্যাতিত কৃষক যারা মুষ্টিমেয় পুঁজিপতিদের দ্বারা লুপ্তিত ও অত্যাচারিত। সমাজবাদ বলতে যা বোঝায় সেদিকে অগ্রসর হবার প্রথম ধাপ হিসেবে সামাজিক শ্রমের কমিউনিস্ট সংগঠন ভর করে (সময় যত যাবে আরও বেশি বেশি ভর করবে) শ্রমজীবীদের নিজস্ব স্বাধীন ও সচেতন শৃঙ্খলার ওপর, যে শ্রমজীবী জনগণ ভূস্বামী ও পুঁজিপতিদের জোয়াল ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছে।

“পুঁজিবাদের সঙ্গে তুলনায় কমিউনিজম হলো শ্রমের আরও উন্নত উৎপাদনশীলতা – যেখানে শ্রম উৎপাদনশীলতা হবে স্বেচ্ছামূলক, শ্রেণি-সচেতন, এবং উন্নত কলাকৌশল ব্যবহারে ঐক্যবদ্ধ শ্রমিকরা।”

সমস্ত সাধারণ শ্রমিকরা আত্মোৎসর্গী ভূমিকা নিয়ে শ্রমের উৎপাদনশীলতা বাড়ানোর প্রচেষ্টা শুরু করলে সাম্যবাদের দিকে যাত্রা শুরু। এখন এমন একটা স্তর যখন “পুঁজিবাদ থেকে সাম্যবাদে যাত্রার প্রথম ধাপ শুরু করা হচ্ছে।”

গোটা শ্রমশক্তিতে সমাজতন্ত্র নির্মাণের কাজে উজাড় করে দেবার এই আহ্বান সফল করতে মহিলাদেরও উৎপাদনের কাজে নিযুক্ত করার ডাক দেওয়া হয় নভেম্বর বিপ্লব সম্পন্ন হবার প্রায় সঙ্গে সঙ্গে। লেনিনের কথায়, “মহিলাদের কথাই ধরুন, আমরা ক্ষমতায় আসার প্রথম বছরেই আমরা যা করেছি পৃথিবীর কোনো গণতান্ত্রিক দল, এমনকি সবচেয়ে উন্নত বুর্জোয়া সাধারণতন্ত্রেও, যুগ যুগ ধরে তার একশ’ ভাগের একভাগও করতে পারেনি। যে ঘণ্টা আইনগুলি মহিলাদের অসমতার মধ্যে অধিষ্ঠিত করেছে, বা যা বিবাহ-বিচ্ছেদকে বিধিনিষেধে আবদ্ধ করেছে ও তাকে ঘিরে যে সংশ্লিষ্ট বিরজিকর আনুষ্ঠানিকতা রয়েছে বা যা অবৈধ সম্মানের বৈধতাকে অস্বীকার করে তাদের পিতাদের

সন্ধান বলবৎ করা ইত্যাদি আইন যার অনেককিছুই, বলা যেতে পারে বুর্জোয়া ও পুঁজিবাদের লজ্জা, সব সভা দেশেই পাওয়া যায়। এক্ষেত্রে আমরা হাজারগুণ বেশি অধিকার দিয়েছি যেটা গর্ব করার মতো।” এক দশকের মধ্যে গৃহস্থালির দাসত্ব, বর্বর অনুৎপাদনশীল কাজে শ্রমের অপচয়, অতি ক্ষুদ্র গৃহস্থালি অর্থনীতি থেকে মহিলাদের মুক্তি দিয়েই নারী-পুরুষের সমানাধিকার নিশ্চিত হয়। শ্রমজীবী মহিলা ও কৃষক রমণীদের মধ্যে অনেক মেধা আছে যার খবর, লেনিনের কথায়, কমিউনিস্টরাও রাখে না। সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পত্রিকার সমালোচনা করে লেনিন বলেছেন : “বুর্জোয়ারা ছোটখাটো কিছু হলে তার বিজ্ঞাপনে মাতিয়ে দেয়, মডেল বলে এগুলিকে চালায়, বুর্জোয়া প্রতিষ্ঠানগুলিকে জাতীয় গৌরবের বিষয় বলে চালায়, অথচ এখানে মানব শ্রমকে কিভাবে বাঁচানো হচ্ছে, তা সঠিকভাবে ব্যবহার করা হচ্ছে, দৃষ্টান্ত সৃষ্টিকারী কমিউনিস্ট শ্রম দিয়ে গোটা সমাজের জন্য সব শ্রমজীবীদের জন্য কী বিরাট স্বাস্থ্যকর ব্যবস্থা তৈরি করা হচ্ছে, গৃহস্থালি দাসত্ব থেকে মহিলাদের মুক্তি দেওয়া হচ্ছে, তার বিস্তৃত বিবরণ থাকে না। দৃষ্টান্তমূলক উৎপাদন, কমিউনিস্টদের আত্মোৎসর্গী স্বেচ্ছামূলক কাজ, দৃষ্টান্তমূলক প্রতিটি দানা খাদ্যশস্য সংগ্রহ ও বন্টন, দৃষ্টান্তমূলক শ্রমিকদের বাসস্থান, দৃষ্টান্তমূলক পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা ইত্যাদির সাফল্যের প্রতি দশগুণ বেশি নজর পাটি পত্রিকার দেওয়া উচিত। বিপদের পরিস্থিতির মধ্যেও দেড় বছরের সাফল্য শ্রমিকশ্রেণির রাষ্ট্রক্ষমতার সহায়তায় বহুগুণ বাড়তে থাকবে।”

নতুন এক সমাজ গড়তে গিয়ে গোটা দেশের জনগণকে উদ্বুদ্ধ করা পুঁজিবাদী শোষণব্যবস্থা উচ্ছেদ করেই একমাত্র সম্ভব। এরকম একটা বিশাল দেশে, শোষণভিত্তিক পশ্চাত্যপদ ব্যবস্থা ভেঙে নতুন রাষ্ট্রব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত করতে গিয়ে ভুলত্রুটি হওয়া স্বাভাবিক। লেনিন এ সম্পর্কে লিখেছেন : “এ ধরনের নতুন, কঠিন ও বিশাল কর্মযজ্ঞে ত্রুটি, ভুল, গুরুতর ভুল হওয়া অনিবার্য। সমাজবাদ নির্মাণের বাধাগুলিতে যারা ভীত, যারা এই বাধাগুলিতে দ্বিধাগ্রস্ত, যারা হতাশায় আচ্ছন্ন হয় বা কাপুরুষোচিত দুঃখতাড়িত হয়, তারা সমাজতন্ত্রীই নয়।

“নতুন শ্রমশৃঙ্খলা সৃষ্টির কাজ, মানুষে-মানুষে নতুন ধরনের সামাজিক সম্পর্ক সৃষ্টির কাজ, শ্রমের মধ্যে জনসাধারণকে টেনে আনার নতুন নতুন ধরন ও পদ্ধতি সৃষ্টির কাজে বছ বছর এবং বছ দশক সময় নেবে।

“আমরা ভাগ্যবান যে বুর্জোয়াদের উৎখাত করে তাদের প্রতিরোধ ভেঙে আমরা জমি অর্জনে সক্ষম হয়েছি যে জমির ওপর এ কাজ করা সম্ভব হয়েছে।

“সমাজবাদের জন্য স্বেচ্ছামূলক উৎসাহ উদ্দীপনা (সাবোভনিক) নিয়ে কাজের অনুশীলনের জন্য বছরের পর বছর, দশকের পর দশক ধরে আমরা কাজ করে যাবো, তাকে আরও উন্নত করবো, তাকে আরও ছড়িয়ে দেবো, আরো বিকশিত করে অভ্যাসে রূপান্তরিত করবো। কমিউনিস্ট শ্রমের বিজয় আমরা অর্জন করবোই।”

বিশ্বের সাম্রাজ্যবাদী বাধা ও বেষ্টনীর মধ্যে সমাজতন্ত্র নির্মাণ ও তাকে উন্নত থেকে উন্নততর করার এই প্রক্রিয়ায় সোভিয়েত ইউনিয়ন লেনিনের প্রদর্শিত পথ ধরে চলতে থাকে। ভুল থেকে গুরুতর ভুলও হয়েছে সন্দেহ নেই। কিন্তু নতুন সমাজতান্ত্রিক মানুষও তৈরি হয়েছিল যার জন্য শুধু সমাজতন্ত্র নির্মাণে নয়, দুর্ধর্ষ ফ্যাসিস্ট শক্তিকে পর্যুদস্ত ও পরাস্ত করতে সোভিয়েত ইউনিয়ন প্রধান ভূমিকা নিয়েছিল নভেম্বর বিপ্লবের তিন দশকের মধ্যে।

ফ্যাসিস্ট যুদ্ধের পর নতুন বিশ্ব পরিস্থিতিতে আমেরিকান সাম্রাজ্যবাদের নেতৃত্বে নতুন সাম্রাজ্যবাদী বিপদের বিরুদ্ধে অতি দ্রুততার সঙ্গে ক্ষয়ক্ষতি মোকাবিলা করে এক শক্তিশালী সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রে পরিণত হয় সোভিয়েত ইউনিয়ন।

সমাজতান্ত্রিক নীতি ও চেতনায় গোটা শ্রমিকশ্রেণি ও শ্রমজীবী জনগণকে ধারাবাহিক চেতনায় উদ্বুদ্ধ করার পথে পার্টি ও দেশকে নিয়ে যাবার কথা, সেই পথ থেকে বিচ্যুতি ক্রমশ বিপজ্জনক আকার নেয়। তার সঙ্গে যুক্ত হয় মতাদর্শের জগতে সংশোধনবাদী বিচ্যুতি। যেখানে কমিউনিস্ট সাবোডনিক উন্নততর পর্যায় নিয়ে যাবার কথা, এই বিকৃতি ও বিচ্যুতির মধ্যে তার অবসান ঘটে।

কিন্তু বৈজ্ঞানিক সমাজবাদের নীতি-আদর্শ এবং সোভিয়েত সমাজতন্ত্রের ঐতিহাসিক সাফল্যগুলি তাতে বিন্দুমাত্র স্নান হয়ে যায় না, তা অনুপ্রেরণার উৎসস্থান হিসেবে সমাজতন্ত্রের বিপর্যয়ের ২৫ বছর পরও সমান উজ্জ্বল।

মার্কসবাদ বা বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের অনুগামী ছিলেন না, অথচ নভেম্বর বিপ্লব ও সোভিয়েত ইউনিয়নের বিস্ময়কর সাফল্যে যাঁরা অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন, রবীন্দ্রনাথ, নেহরু ছাড়াও তার মধ্যে আছেন বিশ্ববিখ্যাত অনেকে। যেমন, ১৯৩১ সালে জর্জ বার্নার্ড শ' লিখেছেন, “আপনাদের কারণে ভাবা উচিত নয় যে, লেনিন যেহেতু এখন প্রয়াত, তিনি অতীতে অবস্থান করছেন। লেনিনের তাৎপর্য এই যে, সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় তাঁর প্রয়াস ব্যর্থ হলে আমাদের বর্তমান সভ্যতাই তলিয়ে যেতো। ইতিহাস থেকে আমরা জানি আমাদের সামনেই অনেক সভ্যতা ছিল। কিন্তু বিকাশের একটা পর্যায়ে পৌঁছে, যেমন বর্তমান পশ্চিমী পুঁজিবাদী সভ্যতা ইতিমধ্যেই পৌঁছেছে, সেগুলি পতনের পথ ধরে নিঃশেষ হয়ে গেছে। অনেকবার মানবজাতির সেরা প্রতিনিধিরা এই দুর্গম বাধা অতিক্রম করার চেষ্টা করেছিলেন কিন্তু তাঁরা সবসময়ই ব্যর্থ হয়েছেন। লেনিন নতুন পদ্ধতি ব্যবহার করেছেন এবং এই বাধা পরিহার করতে সফল হয়েছেন। যদি অন্যেরা লেনিনের পদ্ধতি অনুসরণ করেন, তাহলে আমাদের সামনে এক নতুন যুগ উন্মুক্ত হবে। আমরা আর তখন সবসময়ের একটা বিপর্যয়ের হুমকির মুখে থাকবো না; এক নতুন যুগের সূচনা হবে যা আমরা কল্পনাই করতে পারি না।” (ইন্টারন্যাশনাল লিটারেচার, খণ্ড-১, ১৯৩৯)

নতুন বিশ্ব পরিস্থিতি

উনবিংশ শতাব্দীর একদম শেষবিন্দুতে বৃহৎ পুঁজিবাদী ও উপনিবেশিক দেশগুলির মধ্যে দ্বন্দ্ব, সংঘর্ষ, যুদ্ধ বাড়তে থাকে। বিরাট পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায় পুঁজিপতিশ্রেণির মধ্যে এবং শ্রমিকশ্রেণির আন্দোলনের মধ্যেও। পুঁজিবাদের শান্তিপূর্ণ বিকাশ ও প্রতিযোগিতার অবসানের লক্ষণগুলি স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। নানা মতাদর্শগত বিতর্কও শ্রমিক আন্দোলনে দানা বেঁধে উঠেছে। মার্কসবাদী তত্ত্বের বিকাশ এবং এছাড়া এরকম পরিস্থিতিতে বিপ্লবী পার্টির কর্তব্যকর্ম নির্ধারণ করা অবশ্যস্বাভাবী হয়ে ওঠে। ১৯০৫-০৭ সালের রুশ বিপ্লব ও তার ব্যর্থতা সত্ত্বেও রাশিয়ায় ও বিশ্বব্যাপী তার ইতিবাচক প্রভাবের মূল্যায়নের কাজও গুরুত্বপূর্ণ। ১৯০৮ সালে লেনিন বিশ্ব ঘটনাবলি বিকাশের বস্তুনিষ্ঠ পর্যালোচনা করেন ও একচেটিয়া পুঁজির উদ্ভব ও পুঁজিবাদের বিকাশের সর্বোচ্চ স্তরের বিশ্লেষণ করে উল্লেখ করেন, “পুঁজিবাদ যে ভাঙনের দিকে যাচ্ছে – প্রত্যেকটি রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সংকট উভয় ক্ষেত্রে – তা বিশেষভাবে লক্ষণীয়।” সংগৃহীত রচনাবলি, খণ্ড-১৫। পুঁজিবাদের আর্থিক ও রাজনৈতিক বিকাশের অসমতা বাড়ছে তখন। ১৯১৪ সালে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের শুরু পর লেনিনের গবেষণালব্ধ ফল “সাম্রাজ্যবাদঃ পুঁজিবাদের বিকাশের সর্বোচ্চ স্তর” এবং সংশ্লিষ্ট আরও গুরুত্বপূর্ণ তাত্ত্বিক ও মতাদর্শগত অবস্থানের লেখা ১৯১৭ সালের মধ্যে প্রকাশিত হয়। এই প্রেক্ষাপটে প্রত্যেক দেশের বৈশিষ্ট্য অনুসারে বিপ্লবী যুদ্ধের নীতি ও কৌশল উদ্ভাবনের ওপর তিনি বিশেষ গুরুত্ব দেন।

লেনিনের কথায়, “অনবহিত বিচ্ছিন্ন ব্যক্তির দ্বিধাহীন পবিত্র ও শূন্যগর্ভ সত্যে সন্তুষ্ট যে, বিপ্লব হবে কি হবে না এ সম্পর্কে আগাম কিছু বলা অসম্ভব। একজন মার্কসবাদী তাতে সন্তুষ্ট হতে পারেন না।” তিনি বলেন যে, “বিপ্লব হবে কি হবে না তার অন্যতম একটি নির্ণায়ক কারণ

হচ্ছে আমাদের প্রচার এবং সব শ্রমিক সোস্যাল-ডেমোক্রেটদের (তখন সোস্যাল-ডেমোক্রেট বলতে পার্টির সদস্যবাহিনী) প্রচার। ... বিপ্লব হবে কি হবে না সেটা কেবল আমাদের ওপর নির্ভর করে না। কিন্তু আমরা আমাদের কাজ করে যাবো এবং এই কাজ কখনোই ব্যর্থ হবে না। আমাদের এই কাজ গণতন্ত্র ও সর্বহারার স্বাধীনতার বীজকে সমগ্র মানুষের গভীরে প্রোথিত করবে। এবং এই বীজ অবশ্যই অঙ্কুরিত হয়ে আগামীকাল গণতান্ত্রিক বিপ্লব ফুটিয়ে তুলবে, বা পরের দিন সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের জন্ম দেবে।” সংগৃহীত রচনাবলি, খণ্ড-২৮।

বিপ্লবী লড়াইয়ের নীতি ও কৌশল

মার্কস-এঙ্গেলস, লেনিনকে দেখা যায় তাঁরা তাঁদের লেখায় ও বক্তব্যে বিপ্লবী লড়াইকে সবসময় সামরিক বাহিনীর যুদ্ধ ও শৃঙ্খলার সঙ্গে তুলনা করেছেন। যদিও সামরিক বাহিনীর শৃঙ্খলা আরোপিত শৃঙ্খলা, কমিউনিস্টদের শৃঙ্খলা স্বেচ্ছাকৃত। এই শৃঙ্খলা ছাড়া সর্বহারার বাহিনী কোনো বিপ্লবী যুদ্ধে জয়লাভ করতে পারে না। এ কারণে স্ট্যাটেজি ও ট্যাকটিকস (রণনীতি ও রণকৌশল) সামরিক শব্দগুলি কমিউনিস্ট পার্টি ও বিপ্লবী আন্দোলনে ব্যবহৃত হয়ে আসছে।

গোটা দুনিয়ার বৈপ্লবিক পরিবর্তনে মার্কসবাদী শিক্ষায় লেনিনীয় রণনীতি ও রণকৌশল এক গুরুত্বপূর্ণ অংশ। এই রণনীতি ও রণকৌশলের প্রসঙ্গ মার্কস-এঙ্গেলস এবং লেনিনের বিরাট শিক্ষাসম্ভারে আকীর্ণ হয়ে আছে। বিশেষত লেনিনের এই অবদান বলশেভিকরা রাশিয়ার বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভ থেকে তাঁর জীবদ্দশায় বাস্তব প্রয়োগ করে তাকে আরও উন্নত ও শাণিত করেছেন, গোটা পৃথিবীর বিপ্লবী আন্দোলনের ইতিহাসে এবং আজও তা সমান প্রাসঙ্গিক। এই বৈজ্ঞানিক ও দ্বন্দ্বিক পদ্ধতি বিভিন্ন দেশের সুনির্দিষ্ট পরিস্থিতিতে প্রয়োগ হয়ে চলেছে। যেখানে ভুল প্রয়োগ বা অপপ্রয়োগ হয়েছে কিংবা পরিস্থিতির মূল্যায়নে বিচ্যুতি ঘটেছে, সেখানে রণনীতি ও রণকৌশলের বিপর্যয় ঘটেছে, বিপ্লবী আন্দোলনের অগ্রগতি ও সমাজবাদ নির্মাণও বাধাপ্রাপ্ত হয়েছে। এর ওপর ভিত্তি করেই নানা অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষা নিয়ে ভারতের সুনির্দিষ্ট পরিস্থিতিতে সি পি আই (এম) জনগণতান্ত্রিক বিপ্লবের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নির্ধারণ করে। বর্তমান সময়ের বিপ্লবী নীতি ও বিপ্লবী কৌশল অবলম্বন করে পথ চলেছে।

বৈজ্ঞানিক সাম্যবাদের প্রতিষ্ঠাতা মার্কস এবং এঙ্গেলস তাঁদের জীবদ্দশায় রাজনৈতিক, সাংগঠনিক ও মতাদর্শগতভাবে যখন বিশ্বের শ্রমিক আন্দোলনের নেতৃত্ব দিচ্ছেন, তখন পুঁজিবাদ ক্রমশ বিকাশের পথে এবং শ্রমিকশ্রেণিও রাজনৈতিক ক্ষমতা লাভের বহুবিধ পন্থা ও আন্দোলন-সংগ্রামের বহু বৈচিত্র সম্পর্কে পরিপক্বতা অর্জন করেনি। ফলে রাজনৈতিক-সাংগঠনিক রণনীতি ও রণকৌশলের বিজ্ঞান তখনও ছিল অপরিণত। সেই পরিস্থিতিতে ও সেই যুগে মার্কস-এঙ্গেলস এ সম্পর্কে কিছু রূপরেখা হাজির করেছিলেন; যেমন, চূড়ান্ত লক্ষ্য স্থির থেকে সেদিকে অগ্রসর হতে সর্বহারার প্রতিদিনকার আন্দোলনের কর্তব্যকর্ম নির্ধারণ করতে হবে; সমাজবাদের জন্য শ্রমিকশ্রেণির আন্দোলনকে নিবিড়ভাবে যুক্ত করতে হবে কৃষক আন্দোলনের সঙ্গে, কেবল জাতীয় ক্ষেত্রে নয়, আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে সর্বহারার শ্রেণি ঐক্য গড়ে তুলতে প্রয়াসী হতে হবে; বিপ্লবী আন্দোলনের অগ্রগতির জন্য পেটিবুর্জোয়া দলগুলির সঙ্গেও সাময়িক বোঝাপড়া করে কমিউনিস্টরা; কমিউনিস্টরা সর্বত্রই চলতি সামাজিক ও রাজনৈতিক ব্যবস্থার বিরুদ্ধে প্রতিটি বিপ্লবী আন্দোলনকে সমর্থন করে, সব দেশের গণতান্ত্রিক পার্টিগুলির মধ্যে ঐক্য ও বোঝাপড়ার জন্য সর্বসাধ্য উদ্যোগ নেয় এবং রণকৌশল নির্ধারণের সময় একটি রাষ্ট্রের ও দেশের বিশেষ বৈশিষ্ট্যগুলিকে বিবেচনার মধ্যে রাখে।

মার্কস-এঙ্গেলসের মৃত্যুর পর বিভিন্ন দেশের শ্রমিক আন্দোলন সংস্কারবাদ ও সুবিধাবাদের খপ্পরে গিয়ে পড়ে। মার্কসবাদী রণনীতি ও রণকৌশলেরও তারা বিকৃতি ঘটতে থাকে। সাম্রাজ্যবাদের

উদ্ভবের সময় থেকে এই বিপদের মাত্রা বেড়ে যায়। লেনিন এই রণনীতি ও রণকৌশলের মূল সূত্রগুলিকে নতুন পরিস্থিতিতে প্রথিত ও সংহত করে শ্রমিকশ্রেণির আন্দোলনের নির্দেশিকাকে একটি বিজ্ঞানের তথা দর্শন, রাজনৈতিক রাজনীতি ও বৈজ্ঞানিক সমাজবাদের তত্ত্বের ভিত্তির ওপর দাঁড় করান যা লেনিনীয় রণকৌশল ও রণনীতি। এর সার্থক প্রয়োগের মধ্য দিয়েই দু'দশকের লড়াইয়ের শেষে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব বা নভেম্বর বিপ্লব সফল হয়ে ওঠে। সমস্ত মুক্তি আন্দোলনেও শ্রমিকশ্রেণির নেতৃত্বদানকারী ভূমিকার ওপর নতুন বিশ্ব পরিস্থিতিতে লেনিন গুরুত্ব আরোপ করেন। কৃষকদের সঙ্গে দৃঢ় ঐক্য ছাড়া কখনোই শ্রমিকশ্রেণি রাজনৈতিক কর্তৃত্ব অর্জন করতে যে পারে না, তা ১৮৪৮-১৮৫০ সাল ফ্রান্স ও জার্মানির বিপ্লব, ১৮৭১ সালের প্যারি কমিউনের অভিজ্ঞতা, ১৯১৮ সালে রাজতন্ত্রের উৎখাতে অস্ট্রিয়া, হাঙ্গেরি, যুগোস্লাভিয়া, চেকোস্লাভিয়ার উদ্ভব, ১৯১৯ সালে হাঙ্গেরির এবং ১৯০৫-০৭ সালের রুশ বিপ্লবে দেখা যায়। শ্রমিক-কৃষক মৈত্রী যে “আমাদের গোটা বিপ্লবে এবং সমস্ত ভবিষ্যৎ সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবে” (সংগৃহীত রচনাবলি, খণ্ড-৩১) সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন লেনিন তা তুলে ধরেছিলেন। লেনিনীয় রণনীতি ও রণকৌশলের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো সর্বহারার আন্তর্জাতিকতাবাদ, যেটা ছাড়া নভেম্বর বিপ্লব সফল করা, প্রতিবিপ্লবী শক্তিকে পরাস্ত করা এবং সমাজবাদ নির্মাণের দিকে অগ্রসর হওয়া যে সম্ভব ছিল না নভেম্বর বিপ্লবের ঘটনাবলি থেকেই তা লেনিন দেখিয়েছিলেন। লেনিনের ডাক হলো, শ্রমিকশ্রেণির বিশ্বজোড়া আন্দোলনের সঙ্গে গোটা শ্রমজীবী জনগণকে একাত্ম করা এবং “এই আন্দোলন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকা এবং আন্তর্জাতিক রাজনীতি থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকা যে অসম্ভব ও ক্ষমাহীন, এই উপলব্ধি শ্রমজীবী জনগণের মধ্যে প্রবৃদ্ধি করাতে হবে।” (সংগৃহীত রচনাবলি, খণ্ড-৩১)।

রণনীতি ও রণকৌশল সম্পর্কে দ্রাষ্ট্য ধারণাগুলির বিরুদ্ধে লেনিনের অনেক লেখার মধ্যে অন্যতম “বামপন্থী কমিউনিজম – এক শিশুসুলভ বিশৃঙ্খলা।” কারণ নভেম্বর বিপ্লবের আগে, নভেম্বর বিপ্লবের পরেও প্রতি পদক্ষেপে অসংখ্য রণকৌশল গ্রহণ করতে হয়েছে, তা নিয়ে পার্টির অভাঙরে বিভ্রান্তিও কম হয়নি। তার বিরুদ্ধে লেনিনীয় রণকৌশলের শিক্ষা ও সাফল্য গোটা পৃথিবীর কমিউনিস্ট আন্দোলনের সামনে এক অমূল্য অবদান। সাম্রাজ্যবাদের যুগে পুঁজিবাদের অসম অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক বিকাশের প্রতিফলনের ফলে সামাজিক বিপ্লবের পরিস্থিতিতেও তার প্রতিক্রিয়া ঘটছে, রণনীতি এবং রণকৌশলও সুনির্দিষ্ট পরিস্থিতিতে বদলে যাচ্ছে। এতে চূড়ান্ত ও অপরিবর্তনীয় বলে কিছু হয় না। লেনিন লিখেছেন : “History, as a whole, and the history of revolutions in particular, is always richer in content, more varied, more multiform, more lively and ingenious than is imagined by even the best parties, the most class-conscious vanguard of the most advanced classes. This can readily be understood, because even the finest of vanguards express the class-consciousness, will, passion and imagination of tens of thousands, whereas as moments of great upsurge and exertion of all human capacities, revolutions are made by the class-consciousness, will, passion and imagination of tens of millions, spurred on by a most acute struggle of classes.” (খণ্ড-৩১)। কৌশলগত লাইন সমৃদ্ধ হয় সংগ্রামের কার্যকরী ও প্রত্যক্ষ পদ্ধতির সময়। ১৯০৫-০৭ সালের রুশ বিপ্লব থেকে ১৯১৭ সালে ফেব্রুয়ারি বিপ্লব পর্যন্ত কঠিন মুহূর্তে কৌশলগত পদক্ষেপ পরিবর্তিত ও সমৃদ্ধ হয়েছিল।

যুদ্ধের অবসান ও শান্তি প্রতিষ্ঠা ছিল নভেম্বর সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের প্রধান একটি স্লোগান। নভেম্বর বিপ্লব যখন সংঘটিত হয়, তখন বিশ্বযুদ্ধ চলছে। বিধ্বস্ত লক্ষ লক্ষ রুশ সৈন্য আর যুদ্ধক্ষেত্র ছেড়ে ঘরে ফিরতে ব্যাকুল। রাশিয়ায়ও জার্মানি, অস্ট্রো-হাঙ্গেরি জোটের যুদ্ধরত সৈন্যরা যুদ্ধ

চালাচ্ছে। তাকে প্রতিহত করার অবস্থা সোভিয়েত রাশিয়ার নেই। অন্যদিকে রাশিয়াকে ব্রিটেন, ফ্রান্স, আমেরিকা, জাপান ভাগ করে দখল করে নেবার সামরিক ফন্দি অটুট। বিপরীতে প্রতিপক্ষ জার্মানিও ইউক্রেনসহ ভূতপূর্ব রুশ সাম্রাজ্যের এক বিরাট ভূখণ্ড দখলে রাখতে চায়। রাশিয়ার অভ্যন্তরীণ প্রতিবিপ্লবীরাও সাম্রাজ্যবাদীদের সঙ্গে যোগসাজসে সোভিয়েত ক্ষমতার বিরুদ্ধে তাদের উদ্দেশ্য হাসিল করতে উঠে পড়ে লাগে। নভেম্বর বিপ্লবের একমাসের মধ্যে লালফৌজ গঠন ও তাকে সংহত করা জরুরি, তার জন্য আপস করে পিছু হটারও প্রয়োজন। তখন বলশেভিক পার্টির মধ্যেই 'বামপন্থী' বলে কথিত ট্রটস্কি, বুখারিন, রাদেক, লমোভ ও অন্যান্যরা জার্মানির সঙ্গে শান্তি আলোচনার কৌশলের চরম বিরোধী, তারা চায় জার্মানির বিরুদ্ধে 'বিপ্লবী যুদ্ধ' চালিয়ে যেতে। প্রচণ্ড সংকটে পড়ে বলশেভিক পার্টি ও সদ্যোজাত সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র শান্তি চুক্তি করতে গিয়ে জার্মানি কঠোর সর্ত চাপায়, যুদ্ধে দখলদারিও চালাতে থাকে। আবার এ সময়ে জার্মানি ও অস্ট্রো-হাঙ্গেরিতে যুদ্ধ-বিরোধী আন্দোলন প্রবল হয়ে উঠছে।

নভেম্বর বিপ্লবের পর তিনমাসের মধ্যে অবশ্যম্ভাবী ভাঙনের মুখে পড়ে সোভিয়েত সাধারণতন্ত্র। লেনিন পার্টির অভ্যন্তরে এবং সোভিয়েত সংস্থার অভ্যন্তরে তীব্র লড়াই চালান। লেনিনের শান্তি চুক্তি সম্পর্কিত আদেশ লঙ্ঘন করে চলেছেন শান্তি আলোচনায় দায়িত্বপ্রাপ্ত ট্রটস্কি। নতিস্বীকার সত্ত্বেও লেনিন ব্রেস্ত-লিতোভস্ক শান্তি চুক্তি স্বাক্ষর করার পক্ষে জোরালো ব্যাখ্যা দিয়ে বলেন, সাম্রাজ্যবাদের উন্নত শক্তির আগ্রাসী অভিযানের সামনে প্রয়োজন কৌশলনৈপুণ্য, সাময়িকভাবে সংগঠিত পশ্চাদসরণ। ১৯১৮ সালের মার্চে সোভিয়েতসমূহের বিশেষ কংগ্রেসে (যেখানে অন্যান্য পেটি-বুর্জোয়া পার্টিগুলির প্রতিনিধিরাও ছিল) লেনিনের প্রস্তাব সংখ্যাগরিষ্ঠ সমর্থনে অনুমোদিত হয়। যুদ্ধ চালিয়ে যাবার পক্ষে ছিল বামপন্থী সোশ্যাল রেভোলিউশনারীসহ সব পেটি-বুর্জোয়া পার্টির প্রতিনিধিরা। পরদিন তারা সরকার থেকে সরে আসে।

এরপর গৃহযুদ্ধে এই পার্টিগুলি প্রতিবিপ্লবের পক্ষে যোগ দেয়। কিন্তু তাদের অনুগামী শ্রমিক-কৃষকরা সোভিয়েত ক্ষমতা ও বলশেভিক পার্টির পক্ষে চলে আসে। সোভিয়েত সমাজতন্ত্র এই রণকৌশলের কারণে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা পায়। লেনিন এ প্রসঙ্গে পরিস্থিতির পরিবর্তনের সঠিক মূল্যায়নের ভিত্তিতে রণকৌশল পরিবর্তনের অমূল্য শিক্ষা বিশ্বের বিপ্লবী আন্দোলনের সামনে তুলে ধরেছেন। লেনিনের কথায়, পশ্চাদসরণ সাময়িক, কিন্তু এই স্বস্তি সোভিয়েত সাধারণতন্ত্র বাঁচিয়ে রাখতে, তার সামরিক ক্ষমতা তৈরি করতে ও সমাজতন্ত্র নির্মাণের কাজ শুরু করতে সুযোগ করে দেবে। বিপ্লবী তত্ত্বের প্রয়োগে বিপ্লবী রণকৌশল স্থির করার এই অসাধারণ সাফল্য নভেম্বর বিপ্লবকে সুমহান করে তুলেছে।

এই সৃজনশীলতাই লেনিনীয় রণনীতি ও রণকৌশলের বৈশিষ্ট্য। সব ধরনের রণকৌশল ব্যবহারের দক্ষতা অর্জনের শিক্ষা দিয়েছেন তিনি। তাঁর ভাষায়, “যদি আমরা সংগ্রামের সব ধরনের পদ্ধতি শিখি, তাহলে জয় নিশ্চিত হবে, কারণ আমরা সত্যিকারের অগ্রণী ও সত্যিকারের বিপ্লবী শ্রেণির প্রতিনিধিত্ব করি, পরিস্থিতি যদি শত্রুর প্রতি সবচেয়ে ভয়ঙ্কর অস্ত্র ব্যবহারের মতো সুযোগ আমাদের না দেয়, তা-ও জয় হবে।” (খণ্ড-৩১)। একই সঙ্গে বলেছেন, “ঘটনার পেছনে আমাদের কৌশলগত স্লোগান খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে চলবে এবং ঘটনা ঘটান পরে কৌশল গ্রহণ করলাম তাতে আমরা ভূপ্তি পেতে পারি না। আমাদের এমন স্লোগান ঠিক করতে হবে যা আমাদের এগিয়ে নিয়ে যাবে, আমাদের সামনের রাস্তা আলোকিত করবে এবং মুহূর্তের আশু কর্তব্যের ওপর আমাদের উন্নীত করবে।”

১৯০৪ সালের বিপ্লবের শিক্ষা

রাশিয়ায় প্রকৃত বিপ্লবের শুরু ১৯০৫ সালের বিপ্লবের মধ্য দিয়ে। জার সাম্রাজ্যে নাগরিক

অধিকার, জনগণের স্বাধীনতা বলে কিছু ছিল না। জার ও অন্যান্য ১৮ হাজার ভূস্বামীদের হাতে ছিল সাড়ে ১৭ কোটি একর জমি, কৃষকরা ছিল নিষ্পেষিত। শ্রমিকদের নিম্ন মজুরি অথচ কাজের বোঝা ও দৈনিক কাজের ঘন্টা অনেক বেশি। স্বাধীনতার দাবি সকলের; তাছাড়া, শ্রমিকদের ৮ ঘন্টা কাজের দাবি, কৃষকদের দাবি বৃহৎ ভূস্বামীদের জমি বাজেয়াপ্ত করা। রুশ-জাপান যুদ্ধে দেশের ভয়াবহ অবস্থা। তুমুল বিক্ষোভ ও ধর্মঘটে উত্তাল হয়ে ওঠে রাশিয়ার সেন্ট পিটার্সবুর্গ, মস্কো ও অন্যান্য শহর-শিল্পাঞ্চল। জার রাজত্ব গোড়ায় কোনো বাধা দেয়নি তাতে। ১৯০৫ সালের ৯ই জানুয়ারি (পুরানো বর্ষপঞ্জিতে) রবিবার নিরস্ত্র শ্রমিকদের বিশাল বিক্ষোভের ওপর নির্বিচার আক্রমণ চালাতে জার শাসন নামিয়ে দেয় সামরিক বাহিনী। বিভিন্ন স্থানে কয়েকহাজার নিহত ও আহত হয় ‘রক্তাক্ত রবিবার’-এ। তাতেও দমেনি শ্রমিকরা, দাবি ওঠে “মৃত্যু বা স্বাধীনতা।” পরের দিনও চলে শ্রমিক-সৈন্য সংঘর্ষ। শ্রমিকরাও কয়েক জায়গায় অস্ত্রাগার লুট করে, রিভলবার যোগাড় করে, বোমা তৈরি করে ও সংগ্রহ করে, কারখানার যন্ত্রপাতি নিয়ে ধারালো অস্ত্র বানায়। ধর্মঘট, বিক্ষোভ, সংঘর্ষ ছড়িয়ে পড়ে অন্যান্য শহরেও। জার শাসনকে উৎখাত করার স্লোগান জোরালো হয়ে ওঠে। চলতে থাকে এই বিপ্লবী লড়াই। অক্টোবর মাসে আরও তীব্র রূপ নেয় এই বিপ্লব।

সংগ্রামের পদ্ধতিতে এটা ছিল সর্বহারা বিপ্লব। সামাজিক উপাদানের দিক থেকে ছিল বুর্জোয়া-গণতান্ত্রিক বিপ্লব যার আশু লক্ষ্য ছিল জার সাম্রাজ্য উৎখাত করে গণতান্ত্রিক সাধারণতন্ত্র কায়ম করা। শ্রমিকশ্রেণি তাদের স্বাধীন রাষ্ট্র এই বিপ্লবে অনুসরণ করেছিল, গঠন করেছিল সংগ্রামের জন্য শ্রমিকদের গণতান্ত্রিক ‘সোভিয়েত’। কিন্তু লেনিনের নেতৃত্বে সোস্যাল-ডেমোক্রেটিক পার্টির সঙ্গে সম্পর্ককে সর্বহারা শ্রেণি দুর্বল করেনি, বরং শক্তিশালী করেছিল। শ্রমিকশ্রেণির শ্রেণি স্বাধীনতা রক্ষা করে বুর্জোয়া-গণতান্ত্রিক বিপ্লবে স্বাধীনভাবে সোস্যাল ডেমোক্রেটিক পার্টি ভূমিকা পালন করেছিল। সব দেশের শ্রমিকশ্রেণির চেতনায় ঝাঁকুনি দিয়ে অনুপ্রেরণা সৃষ্টিতে এ বিপ্লব হয়ে ওঠে একটা বাঁক। এই বিপ্লবে বিপ্লবী কৌশল অবলম্বনে অসাধারণ দক্ষতার পরিচয় দিয়েছিল রুশ লেবর সোস্যাল-ডেমোক্রেটিক পার্টি। এই সমাজ বিপ্লব ছিল সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের ‘রিহার্সাল’। এখান থেকেই সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের পথে দৃষ্ট প্রত্যয়ে যাত্রা শুরু, যে পথে ঘটনার অসংখ্য ঘাত-প্রতিঘাতের সময় এই পার্টি মার্কসবাদী বিজ্ঞান সার্থকভাবে প্রয়োগ করে সঠিক রণকৌশল অবলম্বনের অসামান্য নজির সৃষ্টি করেছিল। লেনিনের বিশ্লেষণ অনুসারে এই বিপ্লব “দেখিয়েছে সর্বহারাদের সুপ্ত শক্তি কত বিরাট। দেখিয়েছে ... সাধারণ শান্তিপূর্ণ সময়ের তুলনায় সর্বহারা শতগুণ বেশি সংগ্রামী শক্তি সঞ্চারণ করতে পারে।” ‘রক্তাক্ত রবিবার’-র দ্বাদশ বার্ষিকী দিবসে ১৯১৭ সালের ৯ই জানুয়ারি লেনিন ১৯০৫ সালের বিপ্লব সম্পর্কে যা বলেছিলেন, তা গোটা বিশ্বের শ্রমিকশ্রেণির কাছে আজও মূল্যবান শিক্ষা – “জনগণের প্রকৃত শিক্ষাকে কখনই তার স্বাধীন রাজনৈতিক সংগ্রাম বিশেষত: বিপ্লবী সংগ্রাম থেকে বিচ্ছিন্ন করা যায় না। একমাত্র সংগ্রামই শোষণ শ্রেণিকে শিক্ষিত করে তুলতে পারে। একমাত্র সংগ্রামই তার কাছে মেলে ধরে নিজেদের ক্ষমতার বিরাটত্ব, প্রসারিত করে তার দিগন্ত, তার দক্ষতাকে উন্নত করে, তার মননকে করে তোলে পরিষ্কার, তার ইচ্ছাশক্তিকে করে তোলে দৃঢ়বদ্ধ।”

১৯০৫ সালের এই বিপ্লব থেকে শুরু করে রাশিয়ার সন্ধিক্ষণের ঘটনাবলীতে রাশিয়ার সর্বহারা শ্রেণি ও তার পার্টি ইতিহাসে বিপ্লবী রণনীতি ও রণকৌশল অবলম্বনের এক উজ্জ্বল ও পথপ্রদর্শক দৃষ্টান্ত হাজির করেছে। যেমন প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় বিপ্লবী গৃহযুদ্ধ পরিচালনা, ১৯১৭ সালের ফেব্রুয়ারি বিপ্লব, ১৯১৭ সালের নভেম্বর সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব, যুদ্ধের অবসানের জন্য সাময়িক পিছু হটা, ১৯১৮ সালের মাঝামাঝি থেকে তিনবছর প্রতিবিপ্লবী ও সাম্রাজ্যবাদী জোটের বিরুদ্ধে রক্তক্ষয়ী গৃহযুদ্ধ, গৃহযুদ্ধের মধ্যে সমাজবাদ নির্মাণ প্রক্রিয়া, এই সমগ্র পর্বে বিশেষত: প্রতিবিপ্লবীদের আরোপিত

গৃহযুদ্ধের মোকাবিলার সময় স্বাভাবিক কারণেই ঘটে যাওয়া ভুলত্রুটি সংশোধনে কখনও কখনও পেছনে সরে আসা, কখনও নমনীয় বা কখনও কঠোর রণকৌশল অবলম্বনের সাফল্য, সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা, রক্ষা ও নির্মাণ। এই সাফল্যের ধারাবাহিকতার কারণে দুর্ধর্ষ ফ্যাসিস্ত শক্তিকে পরাস্ত করতে ইউরোপের সবচেয়ে পশ্চাৎপদ দেশ সোভিয়েত ইউনিয়ন মুখ্য ভূমিকা গ্রহণ করার পর্যা্যপ্ত শক্তি সঞ্চয় করতে পেরেছিল। সাম্রাজ্যবাদী বাধা, ষড়যন্ত্র ও প্রতিবন্ধকতার মধ্যেও সমাজতন্ত্রকে রক্ষা করা ও গোটা পৃথিবীতে তাক লাগানো সমাজতন্ত্রের ঐতিহাসিক সাফল্য একবিংশ শতাব্দীতেও গোটা দুনিয়ার মুক্তিকামী মানুষের অনুপ্রেরণার অফুরন্ত উৎস।

জার সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে রাশিয়ায় প্রথম বিপ্লবী আন্দোলন ১৯২৫ সালে সংঘটিত করেছিল উদার অভিজাত সম্প্রদায়। এরপর পাঁচ দশক বা প্রায় ৫০ বছর ধরে আন্দোলনের নেতৃত্ব দেয় মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবীরা। ১৮৮১ সালে জার সাম্রাজ্যের দ্বিতীয় আলেকজান্দারকে সম্রাসবাদী আন্দোলনের সময় হত্যা করা হয়। অপারিসীম আত্মত্যাগের নজির এরা তৈরি করেছিলেন যার মধ্যে লেনিনের দাদা আলেক্সান্দার উলিয়ানভও (যাঁকে বলা হয় বিপ্লবী আকাশের ধুমকেতু) যুক্ত হয়ে ফাঁসিতে প্রাণ দেন। তারা সফল হয়নি, কিন্তু তাদের আত্মত্যাগ ও বীরত্ব মুগ্ধ করে রাশিয়া ও গোটা বিশ্বে। ১৯০৫ সালের সর্বহারা বিপ্লব আলোকিত করে রাশিয়ার কৃষক সম্প্রদায়কেও। তারাও বিভিন্ন জায়গায় সংগ্রামে লিপ্ত। সেনাবিদ্রোহও ঘটে যদিও বিপ্লব ব্যর্থ হলে তারা আত্মসমর্পণ করে। ইতিহাসে ১৯০৫ সালের বিপ্লব ইতিহাসে সংগঠিত শ্রমিকশ্রেণির বিপ্লবের প্রথম নজির। ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনসহ চীন এবং গোটা পৃথিবীতে স্বাধীনতা ও মুক্তিকামী মানুষের চোখ খুলে দেয় এই বিপ্লব।

মহারত্ন

নভেম্বর বিপ্লব দিয়ে যে মহান আরত্ন, সমাজতন্ত্রের সাফল্য নাড়া দেয় বিভিন্ন অনগ্রসর জাতিগোষ্ঠী, পরাধীন দেশের স্বাধীনতা আন্দোলন এবং বিশ্বের শ্রমিকশ্রেণি ও শোষিত নিপীড়িত মানুষকে। এশিয়া, আফ্রিকা, লাতিন আমেরিকার পেছিয়ে পড়া মানুষের ঘুম ভাঙার এই মহারত্ন। মাত্র কয়েক বছরের মধ্যে বিশ্বে বিপ্লবী আন্দোলন বিদ্যুৎগতিতে বৃদ্ধি পায়, যার তুলনা ইতিহাসে নেই। সম্পূর্ণ নতুন শিক্ষা, মুক্তির স্বপ্ন বাস্তবায়নের অনির্বান আস্থা জন্মলাভ করে।

যেখানে সর্বহারা, আধা-সর্বহারা মানুষ রয়েছে, সেরকম সর্বত্রই যেমন ট্রেড ইউনিয়ন, প্রতিষ্ঠান, সমিতি, সংস্থা-এমনকি তা সবচাইতে প্রতিক্রিয়াশীল হলেও, তার মধ্যে নিষ্ঠা, ধৈর্য ও অধ্যবসায় নিয়ে কমিউনিস্টদের কাজ করতে গিয়ে কোনো বাধা-অসুবিধাকেই কমিউনিস্টরা যাতে ভয় না পায়, ব্যাপক জনগণকে আন্দোলনের ময়দানে প্রভাবিত করার এই কাজে তুচ্ছ অজুহাত দিয়ে তারা যেন পেছিয়ে না আসে, নভেম্বর বিপ্লবের অভিজ্ঞতায় এই শিক্ষাও লেনিনের।

বর্তমান সময়ে বিশ্ব পুঁজিবাদের নয়া-উদারনীতির অর্থনীতির মধ্যে যে বিরাট সংকট ও পরিবর্তন ঘটছে তার মধ্যে এই ধরনের কৌশলগত অবস্থান নিয়ে কাজ করার অপারিসীম গুরুত্বের কথা পার্টির সর্বভারতীয় সাংগঠনিক প্লেনামের আহ্বানেও বলা হয়েছে। ভারতের মতো এত জাতি, এত ভাষা, এত জনগোষ্ঠীর বৈচিত্র্যের মধ্যে এ কাজের সঙ্গে গণসংগঠন ও অসংখ্য সংগঠনের যুক্ত হয়ে ব্যাপক পশ্চাৎপদ জনগণকে গণতান্ত্রিক চেতনায়, সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে প্রকৃত ঐক্য-সংহতি ও ধর্মনিরপেক্ষতার চেতনায় উদ্বুদ্ধ করা এবং বর্তমান সময়ে আগ্রাসী পুঁজিবাদ-সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে অবতীর্ণ করার কাজ আজ জরুরি। এই বৃহত্তর আন্দোলনে, সমাজবাদের লক্ষ্যে পরিচালিত নিত্যানৈমিত্তিক সংগ্রামে শ্রেণি-সচেতন শ্রমিকশ্রেণিকে নভেম্বর বিপ্লবের সুমহান শিক্ষাগুলি, সমাজবাদের এবং বিগত একশ' বছরের বিপ্লবী আন্দোলনের মূল্যবান শিক্ষাগুলি আয়ত্ত করতেই হবে।

গ্যেটের ফাউন্স্টের কথায় 'In the beginning was the Deed.' এই কাজ, কৃতিত্ব বা অবদান মানুষের। এটাই সূচনা করেছে সভ্যতা, কৃষ্টি। এই সৃজনশীলতা, জনগণের বিপ্লবী কাজ এগিয়ে নিয়ে গেছে সভ্যতাকে। পৃথিবীর বিপ্লবী আন্দোলনের ইতিহাসে কৃতিত্বপূর্ণ সাফল্যের শুরু নভেম্বর সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব। এটাই সব শুরুর শুরু। এই শুরুর শেষ নেই; শেষ আছে পুঁজিবাদের, শেষ নেই বিপ্লবী আন্দোলনের ও সমাজতন্ত্রের।